

Tagungsnummer

V179

Thema

Kommission V: Bodengenetik, Bodensystematik, Bodeninformation
Bodeninformation

Autoren

S. Schulz¹, E. Eberhardt¹
¹BGR, Hannover

Titel

ISO versus INSPIRE – ein Vergleich der Datenmodelle für bodenbeschreibende Daten

Abstract

Für eine nachhaltige Nutzung und den Schutz der Ressource Boden sind detaillierte Informationen zu deren Eigenschaften und räumlichen Verbreitung von großer Bedeutung. Böden werden auf Basis unterschiedlichster Standards und Richtlinien beschrieben, beprobt, analysiert und klassifiziert. Dies erschwert die Zusammenführung und Homogenisierung von bodenbeschreibenden Daten für projekt- oder länderübergreifende Auswertungen. Aus diesem Grund haben sich diverse nationale und internationale Initiativen zum Ziel gesetzt, ein Datenmodell für Bodeninformationen und darauf aufbauende Austauschformate zu etablieren, um die Interoperabilität von Daten aus heterogenen Quellen sicherzustellen. Hervorzuheben sind hierbei die Ansätze der International Organization for Standardization (ISO) und der Europäischen Union mit der INSPIRE-Datenrichtlinie aufgrund ihrer breiten Akzeptanz und Anwendung in der Fachwelt bzw. ihres gesetzlichen Regelungscharakters.

In der internationalen Normung bietet der ISO-Standard 28258 "Digital exchange of soil-related data" (1) ein Datenmodell zur Strukturierung von Bodendaten, das den Datenaustausch zwischen Erfassern, Haltern und Anwendern der Daten ermöglicht. Das Modell sieht eine festgelegte Menge an Boden-Objektarten, Datentypen und Eigenschaften vor, die vom Nutzer individuell angepasst bzw. erweitert werden können. Die europäische INSPIRE-Datenspezifikation für Bodendaten (2) gibt mit deren Anforderungen und Empfehlungen den gesetzlichen Rahmen für die Interoperabilität, Harmonisierung und Zugänglichkeit von Bodendaten vor. Im INSPIRE-Datenmodell werden die Objektarten aus Bodenobjekten der realen Welt gebildet, die wiederum mit Attributen und Werten eines Objektkatalogs assoziiert werden. Obwohl die Konzeption der INSPIRE-Datenspezifikation auf bereits existierenden Standards basierte (OGC, ISO, CEN), bestehen dennoch Unterschiede zum ISO-Datenmodell insbesondere hinsichtlich des Vorhandenseins ausgewählter Objektarten und der Prozedur zur nutzerspezifischen Anpassung des Modells durch das Hinzufügen von Parametern.

Dieser Beitrag wird sowohl die Gemeinsamkeiten und Unterschiede als auch die Vorteile der einzelnen Datenmodelle herausstellen und die daraus resultierenden Konsequenzen für deren Anwendbarkeit diskutieren.

Literatur

[1] International Organization for Standardization (2013): International Standard 28258 - Soil quality - Digital exchange of soil-related data.

[2] INSPIRE Thematic Working Group Soil (2013): INSPIRE data specification on Soil - Draft Technical Guidelines. Edited by INSPIRE Thematic Working Group Soil (D2.8.III.3_v3.0rc3).